

HIPNOSE APLICADA A FISIOTERAPIA

DOI: 10.5281/zenodo.10570558

Waldemar Alvarenga Lapoente¹

RESUMO

Este artigo visa, apresentar como a hipnose pode auxiliar na recuperação e promoção de saúde no atendimento dos serviços fisioterapêuticos oferecidos em clínicas particulares, hospitais e atendimentos domiciliares. Trata-se de uma revisão bibliográfica em que foram utilizados artigos, livros, resoluções, leis, decretos e portarias. Os artigos científicos, foram pesquisados nas plataformas online Biblioteca Virtual em Saúde, Google Acadêmico, PEDro e PubMed, no período de 1 de outubro de 2022 a 30 de outubro de 2022. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), regulamenta a utilização da hipnose e outras práticas Integrativas, pelos profissionais de fisioterapia. A comunidade científica, reconhece seu o valor principalmente nas técnicas de relaxamento, concentração e controle da dor. A aplicação da hipnose, como recurso fisioterapêutico, melhorou muito no controle e tolerância da dor, facilitando a reabilitação fisioterapêutica.

Palavras chave: Clínica. Dor. Fisioterapia. Hipnose. História.

Introdução

Durante muito tempo a hipnose têm fascinado a humanidade, mas nem sempre ela foi conhecida por esse nome. Sua prática já era utilizada desde o antigo Egito e Grécia, por aplicação de procedimentos técnicos de relaxamento do corpo para o tratamento de doenças e fadigas. Da mesma forma que era utilizada para despertar fenômenos psíquicos na Caldeia, China, Índia, Pérsia e Roma.

Neste período, devemos lembrar que as práticas de cura eram quase sempre praticadas por sacerdotes e influenciadas por fatores espirituais e culturais, com utilização de cantos, danças, imposição de mãos, orações, palavras e outros rituais. Em determinados casos, a inquisição considerava algumas práticas, como manifestações demoníacas, bruxaria e heresia. Levando os dominadores da técnica a serem queimados na fogueira, para expurgar seus pecados.

¹ Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM). Pós-graduado em Fisioterapia pela Faculdade Futura. Pós-graduado em Psicanálise pela Faculdade Dom Alberto. Pós-graduado em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde – PICS pela Faculdade Dom Alberto. MBA em Gestão da Qualidade, pela Faculdade Integrada Instituto Souza (FaSouza). E-mail: drlapoente@yahoo.com

Passado a fase de caça às bruxas, temos o início da teoria do Transe Magnético, idealizada pelo médico austríaco Franz Anton Mesmer. Que acreditava na existência de um fluido universal ligando astros e corpos e supostamente seria responsável pela cura das dores e doenças. Baseado nesse conhecimento, passou a realizar cirurgias anestésicas utilizando o sono mesmérico, desenvolvendo-se a partir daí a expressão Mesmerismo.

Ao assistir uma dessas cirurgias, o médico britânico James Braid, deu a primeira explicação científica para o fenômeno. Definindo o estado hipnótico como um estado de “sono do sistema nervoso”, cunhando o termo hipnose, derivada da palavra grega “*Hypnos*”, que significa sono. *Hypnos*, também é o deus do sono na mitologia Grega. Filho da deusa da noite, *Nyx*. Segundo as lendas, ele costumava trajar peças nos tons dourados assim como seus cabelos e pairava sobre o planeta utilizando um instrumento para emitir melodias que levavam os homens a um sono profundo.

Os primeiros a considerarem a hipnose como um fenômeno normal, foram Auguste Ambroise Liébeault e Hippolyte Bernheim. Segundo relatos orais, foi através da leitura do livro desses dois autores que Sigmund Schlomo Freud, reconheceu a existência do inconsciente. Mas preferiu utilizar as técnicas de associação livre e interpretações de sonhos, como técnicas do desbloquear memórias reprimidas.

Após alguns anos a hipnose, foi mal interpretada e esquecida por não existirem estudos científicos que ajudassem na compreensão da natureza e dinâmica dos seus fenômenos na época. Somente na década de 1930, o psicólogo norte-americano Clark Leonard Hull, conseguiu comprovar através de análises estatísticas e estudos experimentais rigorosos os efeitos das sugestões hipnóticas, nada tinha a ver com o conceito de sono.

Mudanças mais significativas, na prática da hipnoterapia, surgiram com pesquisas do psiquiatra americano Milton Hyland Erickson. Especializado em terapia familiar, foi fundador da Sociedade Americana de Hipnose Clínica. Ao analisar detalhadamente cada etapa do processo hipnótico, percebeu que o caminho para cura real, deveria ter a participação direta do paciente, respeitando suas crenças e individualidade. O hipnólogo orienta o mesmo a como acessar o inconsciente e encontrar a solução dentro de si, de preferência com pouca interferência do profissional. Surgindo assim, o conceito da Hipnose Ericksoniana.

Não podemos deixar de citar nesta introdução o americano Dave Kopelman, mais conhecido como Dave Elman. Ensinou a mais de dez mil médicos, sendo um dos pioneiros no uso médico da hipnose para cirurgias sem anestesia e alívio da dor. Deixou como ensinamento, que a hipnose reduz consideravelmente o número de atendimentos para solução dos problemas e conflitos. Desde que o paciente coopere com a sugestão hipnótica, caso não seja consentido o tratamento não surtirá efeito. Precisamos ressaltar que é o indivíduo que estará no controle de suas faculdades auditivas, visuais e cenestésicas, mesmo em transe hipnótico.

Na década de 1820, o hipnotismo chegou ao Brasil. E em 03 de maio de 1862, o governo imperial autorizou o funcionamento da fundação da Sociedade de Propaganda do Magnetismo e Jury Magnético no Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, foram criados novos grupos, realizando-se conferências e congressos. E em 1961, o presidente Jânio Quadros, proibiu shows públicos de hipnose pelo Decreto nº 51.009. Somente em 1991, essa norma foi totalmente revogada pelo presidente Fernando Collor de Mello, através do Decreto nº 11 de 18/1/1991. Anos mais tarde a hipnose passou a ser reconhecida como ferramenta clínica pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), Conselho Federal de Medicina (CFM), Conselho Federal de Psicologia (CFP).

O governo, buscou garantir uma padronização de tratamento mais em conta. No dia 03 de maio de 2006, foi oficializado no Brasil, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde, sendo publicada na portaria ministerial nº 971. Seguindo o exemplo da representação profissional de outras classes de saúde, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), criou a Resolução COFFITO nº 380/2010, regulamentando a utilização da hipnose e outras práticas Integrativas, pelos profissionais de fisioterapia.

No estado de São Paulo, alguns hospitais já incluíam a hipnose como recurso terapêutico para analgesia. Talvez por esse motivo, no dia 01 de fevereiro de 2018 o governador Geraldo Alckmin, sancionou a Lei nº 16.670, decretando o dia 25 de setembro, como o dia estadual do hipnólogo. Neste mesmo ano, o Ministério da Saúde incorporou a hipnoterapia como uma nova prática na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, através da Portaria nº 702, de 21 de março de 2018.

Este artigo visa, realizar uma revisão bibliográfica, para entender como a hipnose pode auxiliar na recuperação e promoção de saúde no atendimento dos serviços fisioterapêuticos oferecidos em clínicas particulares, hospitais e atendimentos domiciliares. Considerando o número de fisioterapeutas que desconhecem este recurso, é de suma importância propagar o conhecimento da técnica de hipnose aplicada a fisioterapia.

Trata-se de uma revisão bibliográfica em que foram utilizados artigos, um livro, uma resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, uma lei do Estado de São Paulo, dois decretos federais e duas portarias do Ministério da Saúde. Os artigos científicos, foram pesquisados nas plataformas de pesquisa online Biblioteca Virtual em Saúde (<https://pesquisa.bvsalud.org>), Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>), PEDro (<https://pedro.org.au>) e PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>). Os acessos foram realizados no período de 01 de outubro de 2022 a 30 de outubro de 2022. As palavras chaves pesquisadas, foram: hipnose na fisioterapia, hipnose, Hipnose integrativa, hypnosis in physiotherapy, hypnosis, integrative hypnosis.

Nesta busca inicial foram encontrados 206 arquivos, incluindo artigos e teses, que poderiam servir como fonte de pesquisa. Como critérios de exclusão foram eliminados os artigos repetidos e os que não se aproximavam do contexto e objetivo da pesquisa. Assim restaram setenta e sete artigos, dos quais vinte e três foram selecionados por ajudar a compreender o funcionamento da hipnose no atendimento fisioterapêutico, após a leitura completa dos mesmos. Foram extraídas as principais ideias para formulação do texto, sendo devidamente citados nas referências deste artigo. A estrutura do mesmo, será dividido em desenvolvimento, resultados e discussões, para tentarmos concluir em como a hipnose pode ser aplicada a fisioterapia.

Desenvolvimento

Por não ser entendida por algumas pessoas, a hipnose sofre preconceito, desconfiança e é vista como prática misteriosa. Até agora, no meio acadêmico são propagadas falsas informações, discutindo-se imprecisões sobre seus resultados e

métodos. Um das provas que a hipnose funciona e que antes da existência do anestésico, ela era utilizada como hipnoanestesia. Mas os lucros e facilidades gerados pelos fármacos sintéticos para esse fim, ajudou a mesma a cair em desuso. Quando escrevemos sobre as vantagens, somos constantemente questionados pelo abandono desta terapia na aplicação Freud, a resposta para essa questão é simples. O pai da psicanálise, acreditava ser a psicanálise o melhor recurso e não queria criar um vínculo íntimo com o paciente. Situação difícil, pois o *Rapport* (criar uma relação) é um dos passos iniciais da técnica (PREVITALI, 2001).

Com o advento da psicanálise, a hipnose passou a ser tratada como um instrumento inútil e perigoso, propagando a crença que esta ferramenta poderia ser substituída por um método mais seguro e racional. A comunidade científica, representada pelas escolas de psicologia clínica, impuseram um estatuto de realidade patente. Desconsiderando que a hipnose poderia ser compreendida dentro de outros contextos na possibilidade de aplicação, tendo em vista que a abordagem adota na França dos séculos XVII e XVIII, impulsionaram a criação de uma ciência psicológica (NEUBERN, 2004).

Atualmente a hipnose possui amparo legal da comunidade científica, que reconhece seu valor principalmente para sua utilização multidisciplinar em saúde. Podemos que a hipnoterapia, possui técnicas que ajudam o paciente a relaxar, direcionando a concentração, objetivando ampliar a consciência do indivíduo. Auxiliando assim o tratamento de transtornos psicológicos e físicos, incluindo as dores crônicas. Vale ressaltar que existem várias técnicas e vertentes de hipnose podendo variar sua aplicação se comparada as escolas seguidas por cada profissional (CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO BERNARDO, 2019).

Quanto a capacitação em hipnose, podemos encontrar uma variedade de metodologia oferecida na educação a distância ou presencial. O workshop, por exemplo, serve para um primeiro contato dos conhecimentos básicos, técnicos, fisiológicos e filosóficos. Uma formação seria, pode ser adquirida por cursos livres ou pós-graduação, estruturado com teoria, prática e supervisão. Se possível, estágio e reciclagem com carga mínima de 40 horas/aulas, monitorados por profissionais que

possuam certificação para ser formador e supervisor em hipnoterapia (RODRIGUES, 2016).

Antes de iniciar uma hipnose, precisamos compreender como funciona o processo hipnótico. Fisiologicamente toda vez que alguma informação é percebida por algum de nossos órgãos dos sentidos ela é enviada ao tálamo que se encarrega de distribuí-la, primeiramente para o sistema límbico e ao sistema neocortical. O sistema límbico aciona o hipotálamo que aciona a glândula hipófise, segregando hormônios e colocando todo o organismo em ação. A hipnose, interfere diretamente nesse processo, sem passar pelo filtro crítico do inconsciente. Em outras palavras, podemos utilizar a neuroplasticidade, para realizar modificação sináptica, pois o estado de transe, possibilita recodificar a aprendizagem na memória do sistema límbico (CAIRE, 2010; CORTEZ; SILVA, 2013).

Durante a hipnose, o sistema límbico, através do hipotálamo, direciona o controle para o sistema nervoso parassimpático, proporcionando o aumento da produção dos neurotransmissores acetilcolina, norepinefrina e serotonina. Essas reações químicas, podem causar excitabilidade no sistema nervoso, hiperexcitabilidade neuromuscular e contraturas sonambúlicas. Já em relação ao alívio da dor, podemos entender que a hipnose afeta as áreas do cérebro envolvidas nos processos de percepção e tolerância, entre elas o córtex pré-frontal dorsolateral, ínsula e córtex cingulado anterior (DEMENECHI; GOLDONI, 2011; PAIM; IBERTIS, 2006; SILVA; OLIVEIRA; DA SILVA, 2022).

Atualmente considerada uma doença a dor é a causa mais frequente de incapacidade e sofrimento, que pode comprometer a qualidade de vida. Embora subjetiva, multifatorial e desagradável, a dor é uma experiência protetora que envolve a ativação dos sistemas sensorial-discriminativo, afetivo-emocional, atenção-cognitivo e comportamental. Existem indicações claras de que a dor pode causar resultados extremamente negativos, tais como: estresse psicológico intenso, sintomas depressivos, ansiedade, limitação funcional, alterações nos padrões de sono, irritabilidade, libido, apetite, energia física, concentração, restrições na vida profissional e convívio social. O padrão da dor depende das áreas cerebrais que são ativadas e qual rede nociceptiva foi recrutada. Devemos lembrar de avaliar os aspectos físicos e comportamentais, tendo em vista que a dor é uma defesa, muita

das vezes necessária, não devendo ser completamente inibida, mas sim modificada utilizando emoções, crenças, placebo e em últimos casos analgésicos (CORTEZ, 2018; MACHADO; DA SILVA; DA SILVA, 202; MAGALHÃES et al., 2014).

Os procedimentos médicos quase sempre são acompanhados de dor e o fisioterapeuta, ocupa um espaço muito importante na recuperação desses pacientes. Pois, a fisioterapia pode diminuir os efeitos dos distúrbios causados durante o processo de tratamento da doença, acelera a recuperação das sequelas, diminui as dores de forma natural e participa dos cuidados paliativos. Dentro deste mesmo contexto, o fisioterapeuta pode utilizar a hipnose. A mesma têm tido ótima aceitação em hospitais (inter)nacionais, para recuperação de pacientes ou processos anestésicos. O tratamento, deve ser individualizado, considerando as particularidades de cada sujeitos, para reorganização do inconsciente e ativação dos recursos terapêuticos (BUENO, 2020; NEUBERN, 2009; RANGEL, 2020).

Antes de iniciar a primeira seção de hipnoterapia, o fisioterapeuta deve realizar um breve conversa com o paciente, retirando duvidas, explicando o funcionamento e desmistificando os conceitos passados por filmes, desenhos ou livros de ficção. Esse primeiro contato é um dos fatores mais importantes para adesão e engajamento ao tratamento, pois elimina os medos e cria um vínculo de confiança entre os envolvidos. Podemos ainda, associar outras técnicas para potencializar o poder da hipnose. Entre elas, a musicoterapia, aromaterapia e técnicas respiratórias, proporcionando relaxamento muscular, melhora da qualidade de sono, redução da ansiedade e depressão. Quando aplicada as doenças crônicas, podem auxiliar na modificação de hábitos de vida (DE OLIVEIRA, 2017; GONÇALVES, 2021; SANTOS, 2021).

Na transição do século XX, para o século XXI, os jogos eletrônicos começaram a ser utilizados como recursos no processo de reabilitação. Os sistemas mais modernos de realidade virtual, desenvolveram óculos 3D, fone de ouvido *surround*, dispositivos portáteis capazes de transportar a mente das pessoas para o mundo virtual. Se bem programado, o *software* utilizado pode facilitar a indução do transe hipnótico, utilizando som e imagem, permitindo influenciar a mente com percepções sensoriais, desviando a atenção do paciente em relação à dor, melhorando a função motora, equilíbrio corporal, redução de ansiedade antes de

cirurgia ou pacientes internados. Os recursos virtuais online tornaram-se cada vez mais usadas durante a pandemia do (COVID-19), pois foram impostas restrições às sessões de terapia presencial (ELKINS, 2022; JUNIOR et al., 2011; ROUSSEAU et al., 2022; TERZULLI et al., 2022).

Um dos principais dogmas da ciência moderna é a necessidade de separar a espiritualidade do campo científico. Mas qualquer profissional, pode aproveitar a crença, valores, ideias, pensamentos e aspectos emocionais, para acolher melhor seu paciente. Não estamos dizendo para pressupor que a crença do profissional se sobreponha a do paciente. Muito pelo contrário, precisamos compreender e respeitar essas experiências religiosas e utilizar esse conhecimento no contexto terapêutico para tratamento do paciente. Esse ponto é crucial, pois a maioria das pessoas, acreditam que a prática da hipnose, está ligada a conceitos religiosos. Mas nada impede, que o hipnoterapeuta introdução em suas sugestões, os deuses, santos, entidades, espíritos, orações e rituais, para ancoragem dos resultados do tratamento. Desde que o universo sagrado e cultura do indivíduo seja respeitado (MALMANN; NEUBERN, 2018; MEKORI-DOMACHEVSKY; BEN-HORIN, 2021).

Conclusão

Esta revisão bibliográfica, concluiu que a hipnose apesar de aceita pela classe médica desde os anos de 1950, pouco evoluiu. No entanto, com a aceitação por parte de outros conselhos profissionais da saúde, passamos a possuir mais ensaios e estudos científicos mesmo que de forma lenta. A aplicação da hipnose, como recurso fisioterapêutico, melhorou muito no controle e tolerância da dor, facilitando a reabilitação fisioterapêutica. Os profissionais de fisioterapia, aumentaram consideravelmente o número de pesquisas. Mas mesmo assim, padronizações avaliativas para as técnicas precisam ser criadas. Devemos finalizar, deixando claro que a hipnose é um processo natural e já foi experimentado por muitas pessoas durante o sono.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Decreto nº 11. Aprova a estrutura regimental do ministério da justiça e das outras providencias. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 21 jan. 1991. Seção 1, p. 1513. Disponível em: < <https://legis.senado.leg.br/norma/385387>>. Acesso em: 23 out. 2022.
- BRASIL. Decreto nº 51.009. Proíbe espetáculos ou números isolados de hipnotismo, e letargia, de qualquer tipo ou forma, em clubes, auditórios, palcos ou estúdios de rádio e de televisão, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 22 jul. 1961. Seção 1, p. 6642. Disponível em: < <https://legis.senado.leg.br/norma/473576>>. Acesso em: 23 out. 2022.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria Nº 702, de 21 de março de 2018**. Altera a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC. Brasília, 2018. Disponível em: < https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt0702_22_03_2018.html>. Acesso em: 23 out. 2022.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria Nº 971, de 3 de maio de 2006**. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Brasília, 2006. Disponível em: < <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizizesConsolidacao/comum/1769.html>>. Acesso em: 23 out. 2022.
- BUENO, Charles. **Escravo da Mente: Liberte sua mente da prisão mental e emocional através da hipnose**. 1. ed. São Paulo: [s. n.], 2020. 115 p.
- CAIRE, Licia Ferreira. Os Mecanismos Psiconeurofisiológicos Envolvidos na Hipnose. *In*: CAIRE, Licia Ferreira. **Hipnose Ericksoniana em Pacientes Oncológicos: Um Estudo Psicossomático em Pacientes com Câncer de Próstata**. Orientador: Doutora Mathilde Neder. 2010. Dissertação (Mestre em Psicologia Clínica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2010. p. 41 - 47.
- CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO BERNARDO, 17, 2019, Barreiras – Ba. **A Hipnose como Aliada Terapêutica [...]**. [S. l.: s. n.], 2019. v. 17. Disponível em: <<http://fasb.edu.br/revista/index.php/cic/article/view/461>>. Acesso em: 26 out. 2022.
- CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. Resolução nº. 380. Regulamenta o uso pelo Fisioterapeuta das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, nº. 216, Brasília, DF, 11 nov. 2010. Seção 1, p. 120. Disponível em: < <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=1437>>. Acesso em: 23 out. 2022.
- CORTEZ, Celia Martins. A Hipnose como uma Técnica no Estudo da Dor. **Revista Brasileira de Hipnose**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 1, p. 2 - 6, 2018

CORTEZ, Célia Martins; SILVA, Dilson. Hipnose, imobilidade tônica e eletroencefalograma. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, Rio de Janeiro, v. 62, n. 4, p. 285 - 296, 2013.

DE OLIVEIRA, Claudio Henrique. A Hipnose como Tratamento Adjunto da Hipertensão Arterial. **Revista Brasileira de Hipnose**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 1, p. 76 - 94, 2017.

DEMENEGHI, Joseane; GOLDONI, Naiumi. Desmistificando a Hipnose: O que ocorre durante a sessão de hipnose é a perda da noção de corpo e não a amnésia. *In: R Repórter*: Revista Eletrônica de Jornalismo Investigativo, ano 6, 10. ed. Porto Alegre - RS: Rosa Nívea Pedrosa, 19 out. 2011. Curso de Jornalismo do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Disponível em: <<https://www.ufrgs.br/ensinodareportagem/ciencia/hipnose.html>>. Acesso em: 4 out. 2022.

ELKINS, Gary. Prática Baseada em Evidências e Hipnose Clínica, International. **Journal of Clinical and Experimental Hypnosis**, [s. l.], v. 70, n. 2, p. 101 - 103, 19 abr. 2022. DOI 10.1080/00207144.2022.2047006. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207144.2022.2047006>>. Acesso em: 28 out. 2022.

GONÇALVES, Alessandra de Campos. **Recursos Terapêuticos Utilizados por Fisioterapeutas Brasileiros no Alívio da Dor do Trabalho de Parto**. Orientador: Dr. Richard Eloin Liebano. 2021. 62 p. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - SP, 2021.

JUNIOR, Renato Sobral Monteiro; CARVALHO, Roberto Junot de Paiva; DA SILVA, Elirez Bezerra; BASTOS, Fábio Ganime. Efeito da Reabilitação Virtual em Diferentes Tipos de Tratamento. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, João Pessoa - PB, ano 9, n. 29, p. 1 - 8, jul./set. 2011.

MACHADO, Renata Seixas; DA SILVA, Josinete Cabral; DA SILVA, Alexandre Sousa. Eficácia da hipnose no manejo da dor não procedimental: revisão sistemática. **Brazilian Journal of Pain**, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 268 - 275, jul./set. 2021.

MAGALHÃES, Danielle Viana; VAZ, João Luiz Pereira; NOGUEIRA, João Jorge Cabral; CORTEZ, Celia Martins. Evidências Atuais da Importância da Hipnose na Dor Crônica. **Revista Brasileira de Hipnose**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 97 - 101, 2014.

MALMANN, João Antonio de Assis; NEUBERN, Maurício da Silva. O Acolhimento da Espiritualidade na Psicologia Clínica por meio da Hipnose. **Revista Brasileira de Hipnose**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 1, p. 12 - 20, 2018.

MEKORI-DOMACHEVSKY, Ehud; BEN-HORIN, Shomron. Body, Soul, and Hypnotherapy. **Journal of Crohn's and Colitis**, Reino Unido, v. 15, ed. 7, p. 1083 - 1084, Jul. 2021. DOI 10.1093/ecco-jcc/jjaa266. Disponível em:

<<https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/15/7/1083/6146727>>. Acesso em: 28 out. 2022.

NEUBERN, Maurício da Silva. Hipnose e dor: origem e tradição clínicas. **Estudos de Psicologia**, Natal - RN, v. 14, n. 2, p. 105 - 111, mai./ago. 2009.

NEUBERN, Maurício. Histórias Que (Não) Curam: Sobre Narrativas em Hipnose Clínica. **Psicologia Ciência e Profissão**, Brasília, v. 24, n. 3, p. 58 - 65, 2004. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932004000300008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 26 out. 2022

PAIM, Fernando Free; IBERTIS, Carlota Maria. A Hipnose e o Método Catártico como Primeiros Caminhos à Descoberta da Associação Livre. **Disciplinarum Scientia: Ciências da Saúde**, Santa Maria, v. 7, n. 1, p. 139 - 152, 2006.

PREVITALI, João Manoel. **O Futuro da Hipnose Terapêutica**. 2001. 28 p. Monografia (Hipnólogo) - Sociedade de Hipnose Médica do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001.

RANGEL, Jéssica 202Cristiane. **Atuação Fisioterapêutica nos Cuidados do Paciente com Dor Oncológica**: revisão narrativa. Orientador: Dra. Wendry Maria Paixão Pereira. 2020. 43 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Universidade de Taubaté, Taubaté - SP, 2020.

RODRIGUES, Eleonardo. Formação em Hipnose no Brasil: uma breve reflexão. **Revista Brasileira de Hipnose**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 55 - 58, 2016. Disponível em: <https://revistabrasileiradehipnose.com.br/wp-content/uploads/2020/07/RBH_Vol-27-No.2_pp55-58-Rodrigues-E-1.pdf>. Acesso em: 26 out. 2022.

ROUSSEAU, Floriane; DARDENNE, Nadia; MASSION, Paul B; LEDOUX, Didier; BICEGO, Aminata; DONNEAU, Anne-Françoise; FAYMONVILLE, Marie-Elisabeth; NYSSSEN, Anne-Sophie; VANHAUDENHUYSE, Audrey. Virtual reality and hypnosis for anxiety and pain management in intensive care units: A prospective randomised trial among cardiac surgery patients. **Eur J Anesthesiol**, Paris, v. 39, ed. 11, p. 58 - 66, 2022. DOI 10.1097/EJA.0000000000001633. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8654253/>>. Acesso em: 28 out. 2022.

SANTOS, Ronay de Lucena. **A Hipnose Como Recurso Terapêutico Utilizado em Tempos de COVID-19**. Orientador: Dr^a Josenaide Engracia dos Santos. 2021. 29 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Terapia Ocupacional) - Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília, Brasília -DF, 2021.

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 16.670, de 01/02/2018. Institui o "Dia Estadual do Hipnólogo" a ser celebrado, anualmente, em 25 de setembro. **Diário oficial do estado de São Paulo**: Poder Executivo, São Paulo, v. 128, n. 21, 2 fev. 2018. Seção 1, p. 1. Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=185126>>. Acesso em: 23 out. 2022.

SILVA, Bruna Moura; OLIVEIRA, Sharon Shirley Well; DA SILVA, João Luis Almeida. Hipnoterapia na redução da dor: prática baseada em evidências. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 8, n. 1, p. 1634 - 1658, Jan. 2022.

TERZULLI, Claire; MELCHIOR, Meggane; GOFFIN, Laurent; FAISAN, Sylvain; GIANESINI, Coralie; GRAFF, Denis; DUFOUR, André; LAROCHE, Edouard; CHAUVIN, Chloé; POISBEAU, Pierrick. Effect of Virtual Reality Hypnosis on Pain Threshold and Neurophysiological and Autonomic Biomarkers in Healthy Volunteers: Prospective Randomized Crossover Study. **Journal of Medical Internet Research**, France, v. 24, n. 7, p. 1 - 11, Jul. 2022. DOI 10.2196/33255. Disponível em: <<https://www.jmir.org/2022/7/e33255>>. Acesso em: 28 out. 2022.